

SAVREMENE MOGUĆNOSTI ZA PRILAGODAVANJE VIZUELNIH UMETNOSTI SLEPIM I SLABOVIDIM OSOBAMA

CONTEMPORARY POSSIBILITIES FOR ADAPTATION OF VISUAL ARTS TO BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PERSONS

Vera VIRIJEVIĆ MITROVIĆ¹, Marija MILANOVIĆ²

¹Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš, Odsek Pirot, Srbija

²Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije, Niš, Srbija

Pregledni rad

APSTRAKT

Ovaj rad teži da prikaže savremene mogućnosti za prilagođavanje sadržaja vizuelnih umetnosti: slikarstva, vajarstva, filma, performansa, scenske umetnosti i dr. kao i rada u polju vizuelnih umetnosti, tj. likovnog izražavanja za slepe. Radi se o pregledu i analizi dosad učinjenih koraka u adaptaciji sadržaja vizuelnih umetnosti za slepe u regionu i poređenje sa dostignućima u ovom polju u razvijenim zemljama sveta. Savremene tendencije obrazovanja i društvenog aktivizma otvorene su prema inkluziji osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života uključujući i kulturna dešavanja i aktivno učešće u umetničkim manifestacijama. Iako poslednjih pet godina postoji tendencija da se pojedinačne muzejske postavke učine pristupačnim za slepe osobe, po pitanju pristupačnosti prakse likovne umetnosti u Srbiji i regionu nije se daleko odmaklo od ručnog rada u obrazovnim institucijama za slepu i slabovidu decu prisutne od druge polovine dvadesetog veka. Rad daje kritički osvrt na ovakvo stanje pasivnosti i podstiče moguće tokove razvoja likovnog izražavanja i vizuelnih umetnosti za slepe. Preporuka je da se na osnovu savremenih tehnologija, inovativnih pristupa postojećim likovnim tehnikama i uvođenjem nove metodike likovnog izražavanja u radu sa slepom i slabovidom decom i mladima postigne otvorenost za originalan umetnički izraz slepih osoba, oslanjajući se na prostorni i taktilni doživljaj, osećaj za ritam i ton kojim se po nekim navedenim teorijama može nadomestiti asocijativnost boje i drugih likovnih elemenata. Zaključak rada je da savremena nauka ne sme odustati od pronalaženja načina kojima će umetnost u svojoj misiji prenošenja estetskih doživljaja, emocija i etičkih poruka biti podjednako dostupna za sve članove zajednice.

Ključne reči: slepe osobe, vizuelna umetnost, multisenzornost, multimedijalnost, dostupnost

ABSTRACT

This work aims to show contemporary possibilities for adapting the content of visual arts: painting, sculpture, film, performance art, stage art, etc. as well as work in the field of visual arts, i.e. art expression for the blind. It is about the review and analysis of the steps taken so far in the adaptation of the content of visual arts for the blind in the region and a comparison with the achievements in this field in the developed countries of the world. Contemporary trends in education and social activism are open to the inclusion of people with disabilities in all areas of social life, including cultural events and active participation in artistic events. Although in the last five years there has been a tendency to make individual museum exhibits accessible for blind people, in terms of the accessibility of the practice of fine arts in Serbia and the region, it has not moved far from manual work in educational institutions for blind and partially sighted children

present since the second half of the twentieth century. The work gives a critical review of this state of passivity and encourages possible development courses of artistic expression and visual arts for the blind. It is recommended that on the basis of modern technologies, innovative approaches to existing art techniques and the introduction of a new methodology of artistic expression in working with blind and partially sighted children and young people, openness to the original artistic expression of blind people should be achieved, relying on spatial and tactile experience, a sense of rhythm and tone which, according to some mentioned theories, can replace the associativeness of color and other artistic elements. The conclusion of the paper is that modern science must not give up on finding ways to make art, in its mission of conveying aesthetic experiences, emotions and ethical messages, equally accessible to all members of the community.

Keywords: blind persons, visual arts, multimedia, multisensory, accessibility

UVOD

U regionu Balkana sve do početka 21. veka smatralo se da slepe osobe mogu da se izraze i da dožive umetnost pre svega kroz književnost i muziku, dok su se likovno stvaralaštvo i vizuelna umetnost ostavljali po strani kao teško dokučivi i nepristupačni za osobe oštećenog vida. Pokušaji da se vizuelna umetnost učini pristupačnim slepim osobama svodili su se na povremenu izradu maketa kulturno-istorijskih objekata od gline i keramike, te u izuzetno retkim slučajevima predstavljanje slikovnica pomoću reljefnih crteža ili izražavanje kroz formu kolaža-mozaika, prvenstveno u ustanovama koje su obrazovale ili okupljale slepe osobe. Početkom 2000-ih pogledi na uključivanje slepih osoba u svet vizuelnih umetnosti su počeli da se menjaju, pa tako umetnost dobija i svoju inkluzivnu i ekspresivnu dimenziju. Ona postaje sredstvo ne samo izražavanja doživljaja okoline, već i komunikacije između umetnika i recipijenta umetničkog dela, kao i sredstvo uključivanja marginalizovanih grupa u život zajednice. Pristupačnost kulture naročito krajem druge decenije 21. veka postaje segment o kome je počelo da se razmišlja i u umetničkim krugovima.

METODOLOGIJA

U radu će biti predstavljeni načini na koje su do sada galerije, muzeji i pojedinačni umetnici nastojali da likovno stvaralaštvo učine pristupačnim slepim i slabovidim osobama, kao i pristupačnost u oblasti filma. Biće dat i pregled pristupačnih filmskih sadržaja, izložbi u periodu 2019 - april 2024. u Srbiji i okruženju i njihovo poređenje sa razvijenim državama sveta poput Ujedinjenog Kraljevstva kao zemlji koja je jedan od lidera u oblasti pristupačnosti u Evropi i Sjedinjenim Američkim državama koje predstavljaju ostatak razvijenog sveta. Kao metod koristiće se uporedna analiza, a pregled pristupačnih umetničkih ostvarenja i događaja biće dat po državama koristeći slične umetničke forme i pristup umetnika kao referencu za redosled prikazivanja. U drugom delu rada data je sinteza naučnih istraživanja o mogućnostima likovnog izražavanja slepih i prikaz prakse u svetu i u regionu, što implicira inovacije u metodici likovnog vaspitanja slepih i slabovidih, iskorake iz ustaljenih načina rada koje su doneli individualni pristupi ostvarenih likovnih umetnika i pedagoga. U promišljanjima o načinima na koje se vizuelna umetnost može učiniti pristupačna slepim i slabovidim osobama posebno su se istakle metode: audio-deskripcije, izrade 3D

modela pomoću 3D štampača, izrade replika umetničkih dela i multisenzorni pristup, a koristi se i povremeno povećanje nivoa osvetljenosti u galerijama i muzejima.

1. Audio deskripcija (zvučni opis) predstavlja način da se vizuelni sadržaji televizijskih programa, pozorišnih predstava, galerija, muzejskih postavki, filmova i sl, učine pristupačnim slepim i slabovidim osobama. Audio deskripcija predstavlja opisno pripovedanje neverbalnih sadržaja. „U pozorištima, galerijama, muzejima i televizijskim, filmskim i video sadržajima, audio deskripcija je ustvari komentar ili naracija koji slušatelja/icu vodi kroz prikazani sadržaj. Audiodeskriptivni komentari i naracija pritom moraju biti koncizni, sadržati objektivne i relevantne opise scene/okruženja, postavki, govora tela i sl.“ (Adilagić, Kotur Erkić, Alispahić, 2020, 7. str.) Važno je istaći da se audio deskripcija ne sme preklapati sa dijalozima na filmu ili pozorišnim predstavama, pa se umeće tokom pauza u dijalogu. Ideja o opisivanju neverbalnih sadržaja javila se u SAD 1975. godine, a u većoj meri je počela da se koristi početkom 21. veka.

2. 3D štampa kao mogućnost koju pruža savremena tehnologija sve se češće koristi u galerijama i muzejima sa ciljem povećanja njihove pristupačnosti osobama sa oštećenjem vida. Predmeti se skeniraju nakon čega se pomoću 3D štampe napravi njihova replika. Ovakav način prilagođavanja umetnosti je počeo da se koristi u SAD u 2016. godini kada se muzej u Virdžiniji udružio sa univerzitetom Virginia Commonwealth i kada su napravili replike mnogih istorijski značajnih objekata. Poslednjih godina 3D štampa se sve više koristi i u muzejima i galerijama u Srbiji i regionu, zbog toga što su predmeti urađeni na ovaj način po svojoj strukturi i obliku bliski originalu, mogu se dodirivati, a vreme njihove izrade je kraće nego u situaciji kada umetnici ili kustosi prave replike umetničkih predmeta. Sa druge strane 3D štampa kod umetničkih dela složene kompozicije i strukture može biti zahtevna za prepoznavanje predmeta i umetničkih formi naročito za osobe koje su od rođenja slepe, pa se uz 3D štampu koristi i audio deskripcija koja sadrži opis slike, skulpture ili predmeta, a često i vođeno taktilno istraživanje samog dela. Kombinacijom 3D štampe i audio-deskripcije umetnost postaje čitljivija, a iskustvo slepe osobe potpunije. U Srbiji je na ovakav način bila prilagođena izložba autorke Snežane Mišić „Uroš Predić – život posvećen umetnosti i lepoti“ koja je realizovana u periodu oktobar 2022. – januar 2023. u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu.

3. Replike umetničkih dela izrađene od strane umetnika ili kustosa muzeja. Replike se najčešće izrađuju od plastike, gipsa, aluminijuma, granita, sintetičke smole, a presvučeni su glazurom koja odbija prašinu i tragove dodirivanja. Važno je da materijali budu prijatni na dodir što je značajno za osećaj na vrhovima jagodica. Primer za ovakav način prilagođavanja umetnosti je izložba „Vidi, dodirni, oseti“ koja je u periodu oktobar 2022-mart 2023. održana u muzeju Afričke umetnosti u Beogradu, autorke Milice Josimov. Za potrebe izložbe izrađene su replike i interpretacije predmeta koje verno prikazuju odabrane originale. Tako su tkanine naroda Senufo i tkanine naroda Fon iz Benina, radi lakšeg razumevanja, pretvarane u reljefe pri čemu je reljefni prikaz sadržao sve detalje, kao i njihovu različitu teksturu. Skulpture i maske vajane su u proporcijama originala, dok su, kako bi se povećala prepoznatljivost elemenata, prilikom završne obrade pojedini detalji bili pojednostavljeni ili naglašeni.

4. Multisenzorni pristup kako bi se postiglo multisenzorno iskustvo u doživljavanju umetnosti. Ovaj pristup se koristi sa ciljem da se umetnost kod slepih i slabovidih osoba

spozna svim preostalim čulima. Uz 3D modele, replike ili taktilne crteže, audio opise i legende na Brajevom pismu umetničkim delima dodaje i zvučni zapis koji dočarava ambijent same slike. Zvuk ambijenta se obično dodaje uz audio deskripciju, mada može biti i na nosaču zvuka. Na ovaj način slepim osobama su na pomenutoj izložbi „Uroš Predić – život posvećen umetnosti i lepoti“ dočarani ambijenti slika „Vesela braća“ i „Devojka na zdencu“. Opis prve slike pratio je pozadinski zvuk razuzdanih ljudi koji u daljini pričaju i piju, a druga slika je praćena zvukom krčaga koji se razbija. Sa ciljem potpunijeg doživljaja slikama se pridaju i mirisi koji dočaravaju prikazane scene. Tako je muzej u Utrehtu u Holandiji na izložbi „Slepa pega“ 2021. predstavljajući sliku Florisa van Dajka (Floris van Dyck) iz 1610. godine „Mrtva priroda“ na kojoj su nacrtani voće, pecivo i sir pridodao miris zrelog sira. Pored uključivanja preostalih funkcionalnih čula Ferens art galerija (Ferens Art Gallery, Kingston, UK) od 2010. organizuje vođenja sa posebno edukovanim vodičima koji uživo opisuju izložbu tako da ona dobija lični pečat pripovedanja vodiča. Ipak, prilikom organizovanja ovakvih tura treba imati u vidu slobodu i individualnost doživljaja umetničkog dela kod svih recepijenata umetničkih dela, pa i slepih i slabovidih osoba.

5. Povećanje nivoa osvetljenosti – Da bi očuvali muzejske eksponate mnogi muzeji u svojim prostorijama koriste prigušeno osvetljenje. To može učiniti muzeje manje pristupačnim za slabovide osobe. Uzimajući u obzir ovu činjenicu muzej Meri Rouz (Mery Rose Museum, Portsmut, UK) jednom nedeljno u trajanju od dva sata organizuje muzejske posete sa većim nivoom osvetljenosti nego što je to uobičajeno, a obučeno osoblje je u ovom periodu na raspolaganju posetiocima kako bi im pružilo dodatnu podršku u obilasku izložbe.

Pristupačnost filmske umetnosti u Srbiji i regionu – U Srbiji su prvi koraci u audio deskripciji filmova načinjeni 2005. godine od kada je udruženje slepih „Homer“ počelo da prilagođava sedmu umetnost osobama sa oštećenjem vida. U periodu od 2011. do 2016. godine Radio televizija Srbije je na svom drugom kanalu jednom mesečno emitovala filmove iz strane i domaće kinematografije koji su praćeni audio-deskripcijom i sinhronizacijom. Prema dostupnim podacima sa sajta udruženja „Homer“ ova organizacija je učinila pristupačnim ukupno sedamdeset šest filmova iz strane kinematografije, kao i četiri filma naše produkcije. U periodu od 2007. do 2018. godine održano je deset festivala adaptiranih i sinhronizovanih filmova za slepe u Beogradu, a festival je gostovao u Vršcu, Novom Sadu i Užicu. Danas se audio deskripcijom umetničkih dela, muzejskih postavki i dokumentarnih filmova i serija bavi udruženje Digitas 24 iz Beograda. U Srbiji je u poslednje tri godine urađena audio deskripcija za serije: „Koreni“, „Nečista krv“, „Jutro će promeniti sve“, i „Montevideo bog te video“, dostupne na platformi javnog servisa Radio Televizije Srbije RTS planeta. Pored toga, na programu novosadskog festivala „Uhvati film“, na čijem repertoaru se prikazuju dokumentarni filmovi o osobama sa invaliditetom i filmovi osoba sa invaliditetom, u 2023. sve projekcije su sadržale audio-deskripciju, dok su pre 2023. samo pojedini filmovi prikazani na ovom festivalu sadržali audio-opise.

U Hrvatskoj je prvi put 2014. godine na Hrvatskoj radio televiziji prikazan film reditelja Dejana Asimovića „Moram spavat, anđele“ koji je praćen audio deskripcijom. U avgustu 2019. na trećem kanalu Hrvatske radio-televizije prikazivan je ciklus od četrnaest filmova renomiranih hrvatskih reditelja, dok je 2024. u okviru projekta „Kad sljepi i gluhi rade zajedno“ predstavljen film sa audio deskripcijom „Hakirani krug“. Pored

filmova na kanalu HRT 3 u 2024. godini emitovana je serija sa audio-deskripcijom „Oblak u službi zakona“.

U Crnoj Gori audio deskripcijom filmova bavi se Biblioteka za slijepe Crne Gore. Za razliku od zemalja u okruženju audio deskripcija se odvija uživo odnosno uporedo sa prikazivanjem filma. Na ovaj način u 2023. i 2024. godini adaptirano je preko deset igranih filmova iz zemlje i okruženja. Projekcije su se odvijale u prostoru Biblioteke za slijepe Crne Gore u Podgorici, a povremeno su projekcije filmova praćenih audio-deskripcijom uživo bile organizovane i u Baru.

Kada je reč o Bosni i Hercegovini projekcije filmova sa audio deskripcijom se uglavnom organizuju na festivalima. Prvi film sa audio deskripcijom „Dobar dan za posao“. prikazan je 2018. godine na Sarejevo film festivalu. Pored toga u 2019. na drugom izdanju AJB Doc Festivala prikazan je dokumentarni film „Trenner“ koji je bio adaptiran za slepe osobe.

Za razliku od Srbije i država u regionu u kojima se projekcije filmova sa audio deskripcijom organizuju povremeno i najčešće se odvijaju u prostorijama organizacija koje okupljaju slepe i slabovide osobe, u razvijenim zemljama poput SAD i Ujedinjenog kraljevstva, koje su u našem radu uzete za uporednu analizu, ovakve projekcije su deo redovnih repertoara pojedinih bioskopa i dostupne su na nedeljnom i mesečnom nivou. Pored toga, na repertoarima u ovim državama prikazuju se aktuelni filmovi praćeni audio deskripcijom, pa za razliku od publike na Balkanu slepi ljubitelji sedme umetnosti mogu pratiti aktuelni bioskopski repertoar. U našem regionu audio deskripcija za odabrane filmove radi se godinu-dve, a za mnoge filmove i sa mnogo većim protokom vremena nakon njihovih bioskopskih premijera.

Pristupačnost likovne umetnosti slepim i slabovidim osobama u državama regiona i razvijenim zemljama sveta – U Srbiji začeci prilagođavanja izložbi slepim osobama javljaju se devedesetih godina 20. veka kada je u Narodnom muzeju u Beogradu izložena zbirka skulptura, ali se od tada pa sve do početka 21. veka nisu organizovale slične izložbe. Tokom 2006. godine u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu gostovala je taktilna galerija muzeja Luvr kada je organizovana izložba „Dodir sa Antikom“. Nakon toga izložbe prilagođene slepim osobama su bile sporadične da bi pri kraju druge decenije ovog veka njihov broj postao nešto veći. Tako je tokom 2019. u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu organizovana izložba „U dodiru sa“ na kojoj je predstavljeno dvanaest radova iz zbirke Muzeja koje prate interpretacije namenjene slepim i slabovidim osobama, a koje su realizovali studenti sa odseka vajarstvo na Fakultetu likovne umetnosti u Beogradu. Interpretacije su oblikovane u raznovrsnim umetničkim formama i medijima od taktilnih i audio radova, do performansa i prostornih, ambijentalnih instalacija. Radovi studenata referišu na dela autora koji su ostavili značajan trag na našim prostorima kao što su: Kosta Miličević, Rihard Jakopič, Vane Bor, Pivo Karamatijević, Ivan Tabaković, Petar Lubarda, Radimir Reljić, Bora Iljovski, Petar Omčikus, Zoran Popović, Tomislav Peternek i Vladimir Miladinović. Izloženo delo prati i zvučni opis samog dela i informacije o autoru i delu, koji su dostupni na nosačima zvuka, a mogu se pruzeti i putem aplikacije Guide Me očitavanjem QR koda koji se nalazi pored svakog dela. U 2019. u galeriji Doma omladine Beograd realizovana je izložba „Nomatski letnji program – sastanak na slepo 3“. Radovi Ane Vujović „Dodirivačeš ono što sam ja dodirnuo“ i Vladimira Veljaševića „Najbolji deo

dana“ predstavljani su putem taktila, reljefa, audio-svetlosnih instalacija i legendi na Brajevom pismu.

Na polju inkluzivnosti likovne umetnosti u Srbiji ističe se Marija Jeftić Dajić koja 2D slike pretvara u 3D modele spajajući vizuelno i taktilno. Umetnica to čini tako što sve svoje radove skenira pa ih zatim konvertuje i štampa u 3D modele. Sa obzirom na to da je koristeći program AutoCad uvidela brojne nedostatke prilikom modelovanja Marija se posvetila izradi novog softvera PainterCad koji može da sliku transformiše u digitalni format uz očuvanje originalne strukture, teksture, oblika, svetline i zasićenosti boje kako bi nakon toga pomoću 3D štampača slika dobila svoj fizički oblik. Tokom 2019. u galeriji „Most“ u Novom Sadu i u kulturnom centru u Zrenjaninu predstavljena je njena izložba „Trodimenzionalne slike“, na kojoj su predstavljani 3D modeli njenih slika na platnu uz koje je bio izložen originalni rad, kao i nacrti nastali prilikom pretvaranja njenih slika u fizički oblik. Ovaj način prikazivanja radova osobama koje vide daje novu dimenziju sagledavanja umetnosti čime se obogaćuje i njihov doživljaj umetnosti. Na izložbi su bili dostupni i audio zapisi koji opisuju slike, kao i legende na Brajevom pismu. Radeći 3D modele slika Marija Jeftić Dajić je tokom 2021. godine priredila izložbu „Spektakl“ u galeriji DivArt u Beogradu, kao i izložbu „Ritualna inkluzija – inkluzivni vid kulturnog spektakla“ 2022. godine u galeriji „Tera“ u Kikindi.

3D štampa je korišćena kao način i da se ulična umetnost približi slepim osobama. Kako bi ovaj vid stvaralaštva približili slepim osobama udruženje Street art Belgrade je kroz projekat „Ulična umetnost pristupačna svima“ murale na zgradama predstavilo kroz 3D modele. Kroz projekat je do sada urađeno deset 3D murala u Beogradu i jedan u Čačku u 2024. godini.

Polazeći od činjenice da je Čačak proglašen srpskom prestonicom kulture za 2024. godinu po prvi put u ovom gradu u sklopu obeležavanja sto pedeset godina od rođenja Nadežde Petrović, prilagođen je segment izložbe „Nadežda Petrović – modernost i nacija“ koji je pristupačan slepim i slabovidim osobama. Na izložbi u Galeriji „Nadežda Petrović“ predstavljene su četiri slike umetnice iz fundusa Galerije nastale u različitim periodima njenog stvaralaštva: „Bavarac sa šeširovom“ iz minhenskog, „Prizenska“ iz srbijanskog, „More“ iz pariskog i „Gračanica“ iz ratnog. Uz slike dostupne su proširene legende na Brajevom pismu i audio opisi sa taktilnim vođenjima za spoznaju dela. Da je pristupačnost umetnosti počela da se decentrlizuje iz Beograda i Novog Sada u druge gradove Srbije pokazuje i izložba skulptura Nikole Koče Jankovića pod nazivom „Inkluzivno na delu“ koja je 2023. godine realizovana u istoimenoj galeriji u Kragujevcu. Izložbu su realizovali Muzej Šumadije i Forum mladih sa invaliditetom.

Pored likovne i strip kao umetnost ima važnu ulogu u inkluziji slepih osoba. Polazeći od ovog stanovišta Dragana Kuprešanin se kroz svoju doktorsku disertaciju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu bavila eksperimentalnim taktilnim stripom, pa je u galeriji SULUV u novom Sadu svoj rad predstavila na izložbi „Nevidljivi talas“. Ovom izložbom prvi put u Srbiji strip postaje pristupačan slepim osobama. Likovni prikazi na izloženim radovima su minimalistički kolaži različitih tekstura koji su koloristički vrlo jednostavno grafički rešeni, korišćenjem crno-belog kontrasta i nekoliko osnovnih boja. Na stripu su vizuelni doživljaji junaka predstavljani kroz upotrebu različitih materijala apliciranih na papiru: somotske čarape pojavljuju se kad i čarape u tekstu, slonova koža je predstavljena od debelog papira koji po strukturi podseća na debelu slonovu kožu, kamenčići su predstavljani pomoću hamer-papira rebraste strukture koji je ispupčen u

obliku oblutaka. „Stvaranjem stripa izvan uobičajenih okvira, autorka sve ljude poziva da isprate pročitane priču putem dodira, čime ne otvara samo strip slepim i slabovidim osobama, nego i ljude bez oštećenja vida otvara za doživljaj likovnih umetnosti na drugačiji način“ (Jankov, 2019.) Taktilnim slikama i tekstu na crnom tisku pridodat je i tekst na Brajevom pismu čime je strip postao čitljiv za slepe osobe. U svom radu Kuprešanin koristi i postupak izmeštenosti boje kako bi ljudima koji vide omogućila da razumeju način na koji slepe osobe doživljavaju svet.

Još jedna izložba koja postavlja pitanja individualnog doživljaja i značenja boja naročito u kontekstu oštećenja ili nedostatka vidne percepcije je „Plava izložba“ koju je Muzej savremene umetnosti u Beogradu realizovao u 2023. godini. Plava boja u sebi sažima psihološki doživljaj suprotnosti vedrine i melanholije. Ona je simbol mira, ali i otpora, simbol beskonačnosti i dubine, uzvišenih stremljenja. Za slepe osobe boja je apstraktan pojam, nešto o čemu stalno slušaju. Slabovidni, sa druge strane, imaju ograničen doživljaj boje, dok oni koji su u detinjstvu izgubili vid izgled boje mogu zadržati u sećanjima koja su nepouzdana. Na „Plavoj izložbi“ predstavljeno je dvanaest slika iz fundusa Muzeja sa isto toliko interpretacija koje se mogu doživeti taktilno. Izabrane slike podržavaju najčešća sociološka i psihološka značenja i simboliku koja se povezuje sa plavom bojom. Na izložbi su predstavljena umetnička dela koja obuhvataju period od početka 20. veka, pa sve do druge decenije 21. veka. Zastupljena su dela autora Milana Milovanovića, Ivana Tabakovića, Petra Dobrovića, Petra Omčikusa, Radomira Reljića, Zorana Petrovića, Dušana Otaševića, Sanje Iveković, Tomislava Peterneka, Uroša Đurića i Saše Tkačenka. Uz njihova ostvarenja stoje interpretacije studenata Fakulteta umetnosti u Beogradu, legende na Brajevom pismu i uvećanom fontu, kao i audio opisi dostupni putem nosača zvuka ili QR kodova.

Na svim pomenutim izložbama autori i kustosi su saradivali sa slepim osobama, udruženjima i školama za slepe što je važno u odabiru dela, izradi audio-opisa i prilagođavanju prostora pomoću taktilnih traka. Primer ovakve saradnje pokazuje i izložba „Umetnost za sve – upoznajmo kulturnu baštinu svim čulima“ koja je realizovana u Holu Rektorata Univerziteta u Novom Sadu 2022. godine. Na izložbi su predstavljena dela iz fundusa škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ iz Novog Sada. U pitanju su umetnička dela u formi skulpture, objekta, instalacije, fotografije, video-zapisa, digitalne animacije i zvučne instalacije.

Pristupačnost likovne umetnosti u zemljama regiona – U republici Hrvatskoj pionir u oblasti pristupačnosti izložbi je Tiflološki muzej u Zagrebu koji postoji od 1953. godine i jedan je od retkih specijalizovanih muzeja za osobe sa invaliditetom u Evropi. U svom prostoru ima stalnu postavku i često i gostujuće ili nove izložbe prilagođene slepim i osobama sa invaliditetom, kao i radionice namenjene slepim osobama i radnicima u kulturi o radu sa osobama sa invaliditetom i međunarodne konferencije o pristupačnosti u muzeju. Na pripremi mnogih izložbi koje su se realizovale u regionu zaposleni u ovom muzeju pružali su stručnu podršku. Primer takve saradnje je prilagođavanje segmenta izložbe „Modernost i nacija“ Nadežde Petrović u Čačku, a koji je u februaru pod nazivom „Dodirrom kroz stvaralaštvo – Nadežda Petrović“ gostovao u Zagrebu. Pored Tiflološkog muzeja u oblasti pristupačnosti posebno se izdvaja Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu koji je u periodu decembar 2022-jul 2023. realizovao proširenu postavku izložbe „Zbirka kao glagol“. Na izložbi su predstavljeni radovi kroz različite medije i materijale, od grafita do konceptualnog rada, praćeni replikama, audio-opisima

i vođenjima za taktilni doživljaj i kretanje kroz prostor, kao i legendama na Brajevom pismu. Etnografski muzej u Zagrebu predstavlja kulturu vanevropskih naroda i narodnu nošnju Hrvatske kroz dve taktilne knjige sa pojednostavljenim reljefnim crtežima trideset i jednog predmeta iz zbirke muzeja. Svaki crtež prati tekst na Brajevom pismu, a audio opisi se mogu aktivirati putem QR koda pored reljefne slike. Osim u Zagrebu i pojedini muzeji u unutrašnjosti Hrvatske nastoje da umetnost učine pristupačnu slepim osobama. U muzeju Karlovac u Lapidariju izrađena je zvezda dostupna putem čula dodira, kao i audio vodič stalne postavke. Važnost spoznaje likovnog stvaralaštva dece sa oštećenjem vida predstavljena je u galeriji „Vjekoslav Kara“s u Karlovcu putem izložbe „Gledam dodirom“. Na izložbi su predstavljeni radovi učenika škole za slepu i slabovidu decu „Vinko Bek“ u Zagrebu, dok je drugi deo izložbe bio posvećen radovima hrvatskih vajara koji su stvarali u drugoj polovini 20. veka: Dušana Džamonje, Vojina Bakića, Koste Anđeli-Radovanija, Branka Ružića, kao i sedam metara dugačka prostorna instalacija Tuft dizajnerskog kolektiva Numen For Use. Ova izložba je 2020. gostovala u Slavonskom Brodu, a 2022. u Muzeju tehnike „Nikola Tesla“ u Zagrebu. Izložba skulptura Mladena Mikolina „Dodirom do umjetnosti“, dostupna slepim i slabovidim osobama, priređena je u paviljonu „Đurej Šporer“ u Opatiji 2022. godine. Da je apstraktnu umetnost moguće približiti slepim osobama pokazala je izložba Josif i Anni Albers „Putovanje kroz slijepo iskustvo“ muzeja savremene umjetnosti u Zagrebu 2019. godine. Na izložbi su prikazana šezdeset i tri rada Josif i Anni Albers koji su praćeni replikama uglavnom monohromatskog karaktera. Posetiocima su bila dostupna i tri rada koja pri tapkanju, u zavisnosti od korišćenog materijala, emituju različite zvukove, jer nije isto dodirivati papir ili cement. Na izložbi su tri slike predstavljene i kroz osećaj temperature vode jer su različite nijanse boje predstavljene kroz vodu različite temperature.

Kada je reč o Crnoj Gori u 2024. godini u prostorijama Evropskog centra i Biblioteke za slijepe Crne Gore u Podgorici organizovana je izložba „Nasleđe Crne Gore“ koja predstavlja spoj dve prethodno realizovane izložbe „Lepote Crne Gore na dlanu“ 2019. i „Dodir nasleđa“ 2023. Na izložbi „Lepote Crne Gore na dlanu“ predstavljeno je dvadeset tri 3D modela objekata od kulturnog, turističkog i istorijskog značaja za istoriju Crne Gore. Izložba je obuhvatala i audio-vodiče na crnogorskom i engleskom jeziku, kao i kratke opise na crnom tisku i Brajevom pismu. Na izložbi su predstavljeni modeli Mosta na Tari, Starog grada Budve, Mauzoleja na Lovćenu, Svetog Stefana, Mamule, Sahat-kule Herceg-Novog, Gospe od Škrpjela, Manastira Ostrog, Cetinjskog manastira, drevnog rimskog grada Duklje, Biljarde, Husein-pašine džamije i dr. Izložba je tokom 2020. gostovala u Herceg-Novom, Bjelom Polju i Pljevlju. Muzejsko društvo Crne Gore je nasleđe ove države predstavilo na izložbi „Dodir nasleđa“ kroz petnaest taktilnih slika artefakata iz pet muzeja Crne Gore.

U Bosni i Hercegovini izložbe pristupačne za slepe osobe do aprila 2024. godine realizovali su Zavičajni muzej u Visokom kroz predstavljajući reljefnih fotografija 2022. godine, Muzej istočne bosne iz Tuzle kroz izložbu „Osjeti muzej“ 2021. godine na kojoj je predstavljena dvadeset jedna skulptura iz fundusa muzeja, dok Muzej ratnog detinjstva u Sarajevu povremeno u saradnji sa Centrom za slijepu djecu i omladinu organizuje vođenja koja su pristupačna slepim osobama.

U Sloveniji postoji duga tradicija prilagođavanja slika slepoj i slabovidnoj deci zahvaljujući naučnom doprinosu tiflogologa, pedagoga i studenata u obrazovnim

ustanovama poput Pedagoškog fakulteta Univerziteta na Primorskem koji su na mnoge i raznovrsne načine decenijama unazad adaptirali dvodimenzionalne slike tako da ih učine dostupnim slepoj deci (Kermauner, 2021.) Izdvojili bismo sledeće postupke: prevođenje kopija slika u reljefni oblik iscrtavanjem kontura uzdignutom linijom, izradom taktilnih dijagrama, kolažnih ilustracija, uprošćenih prostornih modela slika, sa elementima enterijera postavljenih u vidu male scene, „živih slika“ i dr. U Galeriji umetnosti u Mariboru 2024. prava devojka je bila obučena kao figura sa slike „Devojčica sa pomorandžom“ Ivana Kosa iz 1927, sedeći u istom položaju i držeći pomorandžu; posetioci su mogli da dodirnu lik i osete miris i teksturu narandže. Nekoliko galerija i muzeja u Sloveniji nudi multisenzorna iskustva za slepe i slabovide. Slovenački etnografski muzej organizovao je vođenje projekta Pristup osetljivih grupa kulturnom nasleđu, Narodna galerija u Ljubljani priprema posebne izložbe najpoznatijih slika iz slovenačke istorije, gde je moguće dodirnuti delo umetnosti kroz taktilne slike, zajedno sa audio-opisom i „živom slikom“ – osobom obučenom kao lik sa slike. U okviru projekta Ministarstva kulture Slovenije, Evropskog socijalnog fonda, Muzeja moderne umetnosti u Ljubljani i četiri ljubljanska fakulteta, među kojima Fakulteta umetnosti, odseka za konzervaciju i restauraciju, nastale su replike većeg broja reljefnih slika, izvedene paralelno 3D štampačem i ručno od strane studenata. Slepim posetiocima pozvani su da taktilno utvrde i okarakterišu razlike među ovim reprodukcijama. Ovaj projekat predstavlja odličnu osnovu za nastavak studija u oblastima poboljšanja izrade kopija i zajedničkog rada sa slepim i slabovidim posetiocima muzeja (Trček Pečak, Muck, Madžarac, 2020.)

Po pitanju pristupačnosti vizuelnih sadržaja u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD u značajnijim galerijama i muzejima postoje stalno pristupačne postavke za slepe i slabovide osobe, dok su pojedine odredile dan u nedelji u kome organizuju vođene izložbe za slepe i slabovide i uz prethodnu najavu dobiti podršku prilikom obilaska galerija. Nacionalna galerija u Londonu (National Gallery) ima stalnu postavku koja je praćena audio vodičem, ulaz psima vodičima je dozvoljen, a ukoliko je posetiocima potrebna podrška tokom posete mogu je dobiti uz prethodnu najavu. Mančesterska umetnička galerija (Manchester Art Gallery) ima redovne obilaske muzeja praćene audio deskripcijom, a na mesečnom nivou organizuju radionice na temu kako umetnost doživeti svim čulima. Umetnička galerija Viktorija (Victoria Art Gallery) ponedeljkom organizuje vođene ture sa opisima slika za slepe i slabovide osobe, dok se ovakva vođenja za ovaj deo posetilaca organizuju jednom mesečno u Dolviš pikčer galeriji (Dulwich Picture Gallery). Stalno pristupačne postavke imaju i Britanski muzej (British Museum), muzej Pontefrakt (Pontefract) u Jorkširu i dr. Slična praksa je i u SAD, gde Metropolitan muzej, Dizni park (Disney Theme Park), Hanktikton muzej umetnosti Zapadna Virdžinija (Hunktington museum of Art West Virginia), Muzej lepih umetnosti u Bostonu (The Boston Museum of Fine Art) i drugi imaju izložbe koje su pristupačne slepim i slabovidim osobama. Prateći programi nekih od ovih institucija podrazumevaju likovne radionice za slepe. Svakog meseca organizuje se besplatna radionica Britanske biblioteke (British Library) inspirisana njenom kolekcijom i namenjena slepim i slabovidim posetiocima. Učesnici čuju audio opis predmeta, a zatim dobijaju priliku da kreativno odgovore koristeći različite likovne tehnike. Muzeji Univerziteta u Kembridžu (University of Cambridge Museums) pokrenuli su 2018. niz događaja osmišljenih da prošire svoj angažman sa slepim ili slabovidim odraslim osobama. Radionice kombinuju

audio opis, dodir i zajedničko učenje sa kreiranjem i saradnjom, vođene su od strane umetnika. Osmišljene kao impresivne, sa vremenom i prostorom za eksperimentisanje sa nizom materijala i procesa, radionice omogućuju slepim ljudima da u potpunosti učestvuju u stvaranju umetnosti i sopstvenom individualnom samoizražavanju.

Značaj likovnog vaspitanja i izražavanja slepih leži u izazovu da se prevaziđu ranije predrasude i ograničenja po kojima slepi ne mogu biti likovno nadareni niti imati mogućnosti za praktičan rad i afektivni pristup ovom polju umetnosti, akamoli svoja dela javno prezentovati. Treba imati na umu da „projektno obrazovanje dece sa oštećenjem vida (u oblasti umetnosti) treba posmatrati kao istraživanje ideja, socijalne interakcije i samoizražavanja.“ (Fajrie i dr. 2020, pp. 518.)

Psihologija percepcije kod slepih osoba podrazumeva oslanjanje na druga čula i njihovo usavršavanje vežbom. Kako to poetski kaže Rudolf Arnhajm, „Kada je postalo jasno da slepi imaju izvesnu sposobnost opažanja i stvaranja umetnosti, to je shvaćeno kao delimično, čudesno sticanje vida: ruke mogu da vide!“ (Arnheim, 1990, pp. 57.) U sagledavanju celine, čuveni geštaltista naglašava značaj percepiranja oblika kroz objedinjene taktilne i kinestetičke osećaje slepih, naglašavajući dinamičku prirodu procesa percepiranja. „Dinamička percepcija, sećamo se ovde, sama je osnova estetskog iskustva. Oblik i prostor moraju se osetiti kao međuigra aktivnih sila ako žele da prenesu izraz. A izraz je jezik umetnosti. To znači da čulni modalitet kojim slepe osobe pristupaju objektima našeg sveta njih predisponira za određenu vrstu spoznaje koju nazivamo umetničkom.“ Ovim stavom Arhajm obrazlaže prirodnu predodređenost slepih na aktivno učešće u umetničkom izražavanju bez obzira na oblik percepcije, slamajući oveštale tabue i dovodeći slepe u poštovanja dostojnu ulogu aktera savremene kulture (Id, 64.) Osim Arnhajma i drugi istraživači proučavali su odnos percepcije i rezultate crteža slepih na osnovu znanja o crtanim predmetima. Opsežna istraživanja Kenedija u polju crteža slepih pokazuju način sagledavanja i likovni prikaz u odnosu na blizinu i udaljenost objekta, u odnosu na njihovu veličinu i druge kvalitete (Kennedy, 1993.) Teorijska i praktična istraživanja ovde uzeta u razmatraje zajednički pokazuju da se početak crtanja reljefnom linijom (engl. *raised-line drawings*) kod slepih bez obzira na objektivni uzrast slepih ispitanika može dovesti u vezu sa fazama razvoja crteža kod predškolaca (Szubielska, Niestorowicz & Marek, 2016.) Prvobitno, zbog malog iskustva u crtanju i mehaničke neuvežbanosti, ovi crteži imaju odlike faze škrabanja, a potom faze sheme. Naš zaključak je da slepi, kao i mala deca u fazi sheme, zapravo crtaju o predmetu *ono što znaju, a ne ono što vide*. (Luquet, 2001/1927.) Tome u prilog je tvrdnja Szubielske, Niestorowicz & Mareka (2016, 685 pp.) potkrepljena mnogim empirijskim istraživanjima, po kojoj je likovni izraz slebe i slabovide dece zapravo isti kao i izraz dece predškolske dobi koja vide, prolaze kroz iste razvojne faze: škrabanje, slučajni, neuspeli, intelektualni realizam, ali sa vremenskim zaostatom u odnosu na decu koja vide, ne dosežući poslednju fazu vizuelnog realizma, osim u vrlo retkim slučajevima natprosečno talentovanih slepih umetnika.

Tumačenja likovnog izražavanja u polju crteža kao sistema koji je vekovima bio usmeren ka verizmu tj. mimezisu viđene stvarnosti, a zapravo je od starog veka i načina predstavljanja dubine prostora (semantička i poliperspektiva, vertikalna perspektiva itd.) do renesanse (sistem linearne i vazdušne perspektive) postao jedan racionalni, geometrijskim i valersko-kolorističkim pravilima utvrđeni sistem. Sposobnost prihvatanja takvog naučenog sistema pravila ne pretpostavlja pitanje perceptivnog, iako

od njega potiče, već pitanje shvaćenog i prihvaćenog metoda likovnog predstavljanja stvarnosti. Da li je to savremenoj umetnosti uopšte potrebno? Ako je umetnost jedan individualni izraz obeležen afektivnim odnosom prema stvarnosti, zašto bismo od slepih osoba tražili geometrijski precizan pristup likovnom verizmu? Umetnost slepih treba da bude oslobođena ovakvih zahteva i da se okrene izražavanju ličnog, autentičnog doživljaja koji potiče iz čovekove nutrine. Mogućnosti moderne umetnosti, počev od pokreta s kraja devetnaestog veka do pojave apstraktne umetnosti početkom dvadesetog veka i avangardi, okrenule su se ka subjektivnoj interpretaciji stvarnosti, tačnije ka autonomiji likovnih dela u odnosu na viđenu stvarnost, tako da se u ovom polju otvara nebrojeno mnogo divergentnih pravaca za likovno izražavanje slepih.

Boja se u fizici tumači kao svetlost – talasi fotona različitih talasnih dužina izmešanih u beloj boji sunčeve svetlosti koji se delimično upijaju, a drugim dekom emituju od površina; reflektovani zraci imaju talasnu dužinu one boje koju percipiramo. Asocijativnost boja i njihovo prevođenje u drugi oblik čitanja koje bismo opisali drugim čulima: akustički – muzičkim tonovima, psihološki – raspoloženjima, jezički i metaforički: počev od asocijacija na predmete i njihove osobine koje te boje pobuđuju, a koje se oslanjaju na iskustva drugih čula uključujući toplo-hladno, teksturu, ukus, miris. Slepri rođenjem mogu razumeti značenje i upotrebu reči kojima opisujemo boju podjednako kao i ljudi koji je vide (Dimitrova-Radojichikj, 2015, pp. 12). Pokušaji da se sistematizuju i kroz druga čula prikazuju boje javljaju se početkom dvadesetog veka kroz teorijska razmatranja i stvaralaštvo dvojice upečatljivih, genijalnih slikara čije je druženje započelo zajedničkom profesurom i suživotom na Bauhausu: Pola Klea (Paul Klee, 1879-1940) i Vasilija Kandinskog (Wassily Kandinsky, 1866-1944). Pol Kle je kao umetnik svestranog i otvorenog duha, muzički obrazovan od malena – svirao je violinu i paralelno sa slikarstvom ostao odan muzici, pokušavao da na svojim platnima bojom i određenim ritmičkim rasporedom bojenih svetlih i tamnih kvadratnih polja predstavi ton, akord. U svojim teorijskim spisima i na predavanjima razvija teoriju boja i oblika koja boju deli na šest kvaliteta međusobno suprotstavljenih u kontrastnim odnosima koji se kreću, daje im dinamičke osobine (Klee, 1980.) Vasilij Kandinski u svojoj teoriji apstraktne umetnosti publikovanoj u spisu *O duhovnom u umetnosti* iz 1910. bojama dodeljuje određena univerzalna simbolička značenja (Kandinski, 1996, str. 69-116.) Umetnici avangarde, naročito oni koji su se u početku oslanjali na psihoanalitičku teoriju, ali i parapsihološke fenomene, pripisuju ljudskom umu sposobnost *sinestezije*: da je moguće jednim čulom doživeti kvalitete koje prenosi drugo čulo; da je recimo moguće da zvuk izazove sasvim jasnu asocijaciju na određeni oblik, sliku, ili da miris potakne osećaj boje i sl. Očigledno je da u ovim razmatranjima ima dosta filozofskog i subjektivnog što odražava misaoni svet i iskustvo umetnika od kojih su potekle ove teorije. Ipak, pronalazimo ideju koju je moguće iskoristiti u likovnom izražavanju bojom kod slepih: boja ima svoje asocijativne vrednosti; ona je jedno likovno sredstvo koje je moguće pojmiti i sistematski koristiti; moguće je naučiti slepu osobu određenim pravilima kombinovanja boja po principima teorije forme. Odnos svetla i senke takođe se može razložiti na vrednosti poput udubljenja i ispupčenja, ili se kontrast može koristiti tako da istakne tamnu liniju kao osnovnog nosioca konstrukcije likovnog dela, naspram svetle pozadine, i obratno, što je značajno za slabovide osobe.

U izvođenju crteža slepih najčešća i najlakša za vežbe i sticanje samopouzdanja je tehnika crtanja linija po mekanoj podlozi, ranijoj voštanoj tabli, sada popularnoj

gumenoj podlozi sa plastičnim listovima, tj. tabli za crtanje sa grafofolijom (engl. *draftsman*), kojom dobijamo reljefnu, izdignutu liniju. Crtež se može voditi i mozaičkim materijalom – elementima tesera ili oblutaka koji imaju različite dimenzije, oblik, teksturu i specifičnu težinu, pa su laki za razlikovanje dodirrom. Tehnika mozaika omogućava svim svojim izražajnim elementima: tesarama kao jedinicama gradnje, fugama i tokovima, raznovrsnim haptičkim kvalitetima materijala i reljefnošću – kvalitetan i inovativan pristup u radu sa slepom decom i omladinom. Dekorativne tehnike uopšte koriste u svom pristupu kombinaciju ispučenog i reverznog oblika apliciranja, često geometrijske, stilizovane i simetrične šare, sve ono što je čitljivo i dovoljno sistematično za razumevanje od strane slepih u formi dela dekorativne umetnosti.

Razlike u likovnom izražavanju slepih i osoba koje vide su značajno manje u području skulpture (Szubielska, Niestorowicz, & Marek, 2019, pp. 299.) Praktični rad u oblasti metodike likovnog vaspitanja se oslanja na vayanje trodimenzionalnih formi, izvođenje reljefa, ispučenih slika, kolažiranje tekstilom različitih tekstura, debljina i savitljivosti. Rad u tehnici asamblaža, korišćenjem raznovrsnog materijala, od poluproizvoda i reciklažnih materijala do redi-mejda, otvara svojom pristupačnošću i trodimenzionalnošću raznolike mogućnosti likovnog izraza za slepe (Reidmiller, 2003, pp. 126.)

U praksi škola i resursnih centara u Srbiji i regionu prisutne su određene ustaljene vežbe u vidu crteža ispučenom linijom, vayanja u plastelinu i glini, keramičkih radova malog formata i kolažiranja papir-kolažom koje se zasniva na osećanju osnovnih geometrijskih uzoraka oblika, uz korišćenje i pojedinih gotovih, fabričkih kompleta. Ova vrsta vežbi je svakako dobra za razvoj sitne motorike, i upoznavanje geometrijskih tela, ali se postavlja pitanje u kolikoj meri je ona podsticajna za oslobađanje ekspresivnog likovnog izraza slepih i slabovidih osoba i sticanje dodatnog samopouzdanja u oblasti vizuelne umetnosti u cilju izgradnje integriteta i osećaja ravnopravnosti u likovnom radu dece sa vizuelnim disabilitetom. Inventivne tehnološke podsticaje u metodici rada sa slepom i slabovidom decom u zemljama okruženja našli smo u praksi Tanje Parlov, nastavnice likovnog vaspitanja u Centru za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek” u Zagrebu i Osijeku. Njen pionirski pristup zasnovan je na iskustvu više od dve decenije predanog umetničkog rada sa decom oštećenog vida i višestrukih poteškoća, vođen je umetničkom intuicijom i dubokim razumevanjem i poštovanjem dece i njihovih individualnih potreba i mogućnosti. (Miletić, 2019.) Tanja Parlov započinje svoj rad o upoznavanju prostora i prostornih odnosa putem kutije u koju deca mogu da stanu. Na ovim radionicama se odvija upoznavanje sa trodimenzionalnim oblicima, zatim osobinama njihovih površina. Nakon trodimenzionalnog oblikovanja, izrade skulptura, prelazi se na dvodimenzionalnu površinu i tek na kraju na liniju i jednodimenzionalnu tačku. Parlov je inovirala magnetnu ploču za koju prijanjaju elementi iseckani od magnetne folije: tačka, geometrijski oblici i dr. kojima deca formiraju i rasklapaju crtež. Takođe je izumela kombinovanu tehniku slikanja pomoću papir-mašea i akrilnih boja kojom deca stvaraju reljefne slike sa puno slobode za improvizaciju i menjanje kompozicije. Po istraživanjima u oblasti doživljavanja i prikaza prostora kod slepih (Szubielska, Niestorowicz & Marek, 2019.), slepi na potpuniji način percipiraju i tačnije crtaju predmet koji je većeg formata (engl. *furniture-sized*) nego onaj koji staje u šaku (engl. *hand-sized*, Id, pp. 302.), što korespondira sa tokom ovih radionica: od saznavanja

prostornih odnosa u kutiji, usmerava se pažnja na detalje i na kraju dvodimenzionalna izražajna sredstva. Proces upoznavanja likovnih elemenata u slučaju rada sa slepom decom (od većeg i prostornog ka manjem i dvodimenzionalnom), suprotan je procesu upoznavanja, razrade i kombinovanja likovnih elemenata kod dece koja vide.

Poželjno je omogućiti slepoj deci i mladima da se oprobaju u vajarskim ili rejefnim formama većeg formata, u uslovima i prostorima koji dopuštaju širi i slobodniji pokret i pristup delu kako bi se kompletnije haptička svojstva opipanog materijala povezala sa kinestetičkim doživljavanjem u samom procesu rada. I kod stvaralaca moderne umetnosti koji su razvili ekspresivni likovni izraz javlja se potreba za većim stvaralačkim prostorom, prostorom za kretanje u toku rada, obilaženje dela u nastanku. To zahteva novi pristup u radu sa slepima, tačnije dovođenje slepe dece i omladine u prostor velikih atelja i u saradnju sa profesionalnim vizuelnim umetnicima. Njihovo iskustvo rada treba da se obogati ne samo novim materijalima i postupcima, već i prostornošću i pokretom isto kao što se njihovo sagledavanje izložbi likovnih dela treba da poveže sa mogućnošću dodira i kretanja kroz moderne umetničke postavke i instalacije.

U svim dosad navedenim tezama na kojima zasnivamo inovativnu metodiku rada sa slepima, značajan je dodatni podsticaj od strane likovnih stvaralaca kao vodiča i učitelja likovne umetnosti za slepe i njihove lične motivisanosti i inventivnosti. U praksi su se najpodsticajnijim i najplodotvornijim pokazale studije slučaja u kojima su izvođači likovnih radionica za slepe bili ostvareni autori likovne umetnosti kombinovanih tehnika, kod kojih je sposobnost prilagođavanja tehnike i individualnog pristupa u radu tolika da se je uz početne impulse taktilnim materijalima, audio-vođenjem i demonstracijom ruka-na-ruku rad sa slepom i slabovidom decom pokazao uspešan kao što je prikazano studijom slučaja koja prati saradnju američke umetnice Kvin Bruks (Queen Brooks) i dece iz Državne škole za slepe Ohajo (Reidmiller, 2003.)

Sa nastupanjem informatičke ere, otvara se novi vid likovnog izražavanja slepih: polje digitalne umetnosti u kojoj se likovni elementi digitalnog umetničkog dela mogu spoznati i izraziti drugim medijima: tonom i ritmom u muzici, pokretom, ili jezičkim zapisom kojim bi slepa osoba diktirala – oblikovala svoje delo. Izvedena empirijska istraživanja prethodnih decenija pokazuju da je moguće matematičkim transformacijama prevesti sliku u tonski zapis (Akti & Goularas, prema Milivojević, Balanesković, Prlinčević & Savić, 2022, pp. 197.) Uspeh kompjuterskih programa u razlaganju informacija jednog medija i sistematičnom prenošenju u drugi je logična posledica ubrzanog razvoja informatike i tehnologije. Sredstva poput termofoma, štampača Brajevih crteža, mašine za štampanje ispučenih crteža, termalne olovke, 3D štampača, su samo neka od savremenih tehnoloških pomagala u prevođenju dvodimenzionalnih likovnih dela u oblik čitljiv i primenjiv za slepe (Holloway, 2006).

REZULTATI I DISKUSIJA

U pogledu metodologije koja se koristi radi obezbeđivanja pristupačnosti izložbi muzeji u referentnim razvijenim zemljama se ne razlikuju od muzeja u regionu. Sa druge strane pristupačnost vizuelnih umetnosti je na višem nivou u zemljama razvijenog sveta u odnosu na balkanske zemlje naročito u pogledu konstantnosti i obezbeđivanja podrške tokom poseta umetničkim događajima, kao i aktuelnosti filmskih sadržaja. Takođe, slepe osobe u SAD i UK su u većoj meri uključene u rad galerija, ne samo kao recipijenti

umetničkih dela, već i kao njegovi stvaraoci. Sa druge strane, prikazivanje likovne umetnosti kroz taktilno i druga čula otvara mogućnost i osobama bez invaliditeta da dožive umetnost na nov multisenzorni način.

U praktičnom radu sa slepima u likovnoj umetnosti treba se osloniti na supstituciju vizuelnih podataka informacijama putem drugih čula, multisenzornost i asocijativnost likovnih elemenata, pristupačnost raznovrsnih materijala i inovativnih tehnika, reljefnost i prostornost u kombinaciji sa apstraktnim ili dekorativnim pristupom, oslobođenom individualnom interpretacijom sadržaja, rad na delu koji se oslanja na prostorne odnose, haptičke i kinestetske pristupe, pri čemu se oslobađa novi i inventivni sloj značenja. Opšta inteligencija, motivisanost i sistematičnost koja krase slepe stvaraocce su od najvećeg uticaja na sposobnost likovnog izražavanja te osobe. Osim lične satisfakcije u kreiranju likovnog dela, podsticaj i odobravanje publike, tj. pozitivna reakcija zajednice doprinosi inkluziji slepih u kulturi čime ispunjavamo cilj humanog društva u kome su društvene delatnosti poput umetnosti podjednako dostupne za sve.

ZAKLJUČCI

Iz sinteze navedenih naučnih istraživanja, primera pozitivne prakse u prilagođavanju dela vizuelne i multimedijalne umetnosti za slepe, edukacije i praktičnog rada u likovnom izražavanju slepih, zaključujemo: potrebna je veća angažovanost kulturnih institucija, motivacija i participacija svih članova edukativnog procesa, kao i pomoć profesionalnih umetnika koji se izražavaju u različitim inovativnim i kombinovanim tehnikama. Primenom računarskih programa i matematičkih algoritama otvara se novo polje likovnog izražavanja slepih: digitalna umetnost u kojoj se likovni elementi mogu definisati drugim medijima, osim vizuelnim putem. Multimedijalnost savremenog informatičkog pristupa i nadmoć virtuelnih sadržaja su još nedovoljno iskorišćeni za likovno izražavanje slepih u kombinaciji sa tehničkim pomagalicama koja će njihova dela reprodukovati. Mogućnosti likovnog stvaralaštva slepih i slabovidih imaju veliki društveni potencijal u redefinisavanju stava prema učešću osoba sa invaliditetom u kulturi. Preporuka je da društvene institucije, kao i motivisani pojedinci – likovni umetnici, pedagozi i kustosi budu prepoznati kao pokretači promena u saradnji i stvaralačkom dijalogu sa slepim i slabovidim osobama. Razumevanje, otvorenost i podrška sredine su od presudnog značaja za podsticaj ovog aspekta razvoja i izražavanja slepe i slabovide dece i omladine. Rad na programima edukacije stručnih lica koja bi organizovala i vodila kako radionice umetnosti tako i posete muzejima i galerijama, kao i ozvučavanje filmova, pozorišnih predstava i drugih multimedijalnih sadržaja za slepe, predstavljaju otvoreni izazov za društvo i države u regionu Balkana.

LITERATURA

- Adilagić I., Kotur Erkić A. i Alispahić A. (2020). *Pristupačnost audio-vizuelnih sadržaja javnih servisa osobama sa invaliditetom u BiH*. Banja Luka: Analiza stanja.
- Arnheim, R. (1990). Perceptual Aspects of Art for the Blind. *The Journal of Aesthetic Education*, 24(3), 57-65. <https://doi.org/10.2307/3332799>
- Dimitrova-Radojichikj, D. (2015). Concept of Colours in Children with Congenital Blindness. *Journal of Special Education and Rehabilitation* 16(1-2), 7-16. <https://doi: 10.1515/JSER-2015-0001>

- Fajrie, N., Murtono, T., Rohidi, R., Syakir R. & Syarif, I. (2020). Arts-based Learning Model with Clay to Instill Aesthetic Sensitivity of Visual Impairment Children. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(8), 515-522.
- Holloway, R. (2006). High Tech, Low Tech: Tools that Help Our Daughter Access the World. *Future Reflections Special Issue: Technology*. National Federation of the Blind. <https://nfb.org/high-tech-low-tech>
- Jankov, S. (2019). *Zajednički doživljaji*. Novi Sad: SULUV. <https://suluv.org/dragana-kupresanin-nevidljivi-talas/>
- Kandinski, V. (1996). *O duhovnom u umetnosti*. Beograd: Ezoterija.
- Kennedy, J. M. (1993). *Drawing & the blind: Pictures to touch* (1st ed.). New Haven, CT: Yale University Press.
- Kermauner, A. (2021). Art paintings accessible to the blind. *Nova prisutnost*, 19(3), 599-612. <https://doi.org/10.31192/np.19.3.9>
- Klee, P. (1980). *Théorie de l'art moderne*. Paris: Denoël/Gonthier
- Manko, A. (Ur.) (2020). *Primeri inkluzivnih muzejskih praksi u Bosni i Hercegovini*. Sarajevo: Udruženje Balkanska mreža muzeja.
- Miletić, K. (septembar, 2019). 'Slijepu djecu pretvaram u male kipare i slikare' Profesorica likovnog odgoja osmislila zapanjujuću metodu kojom prelazi granice fizičkih ograničenja. *Jutarnji list*, 19.09.2019.
- Milivojević, Z., Balanesković, D., Prlinčević, B. & Savić, N. (2022). Transformations of Color Images into Main and Bass Melody. In VTŠSS (Ed.), „*The 8th Conference with International Participation Knowledge Management and Informatics*“ (pp. 197-204). Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu.
- Luquet, G. H. (2001). *Children's drawings/Le dessin enfantin*. London: Free Association Books.
- Packer, J., Vizenor, K., & Miele, J. A. (2015). An Overview of Video Description: History, Benefits, and Guidelines. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 109(2), 83-93. <https://doi.org/10.1177/0145482X1510900204>
- Reidmiller, L. L. (2003). *Art for the Visually Impaired and Blind: A Case Study of One Artist's Solution* (Doctoral dissertation). Ohio: The Ohio State University.
- Szubielska, M., Niestorowicz, E., & Marek, B. (2016). Drawing without eyesight. Evidence from congenitally blind learners. *Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology*, XIX(4), 681-700. <http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.4-2en>
- Szubielska, M., Niestorowicz, E., & Marek, B. (2019). The Relevance of Object Size to the Recognizability of Drawings by Individuals with Congenital Blindness. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 113(3), 295-310. <https://doi.org/10.1177/0145482X19860015>
- Tekić, R. (2020). *Izvešće o radu Galerije umetnina grada Slavonskog Broda za razdoblje sječanj-prosinac 2020*. Slavonski Brod: Muzejski dokumentacijski centar.
- Trček Pečak, T., Muck, D. & Madžarac, N. (2020). What Do We See With Our Eyes and What Do We „See“ With Our Fingers? Understanding Paintings With a Surface Relief. In FAA (Ed.), „*First International Conference Smartart – Art and Science Applied – From Inspiration to Interaction*“ (pp. 342-348). Belgrade: Faculty of Applied Arts.

ISSN 1986-9886

9 771986 988002